

G. Cortés Moreno / El amparo contra jueces como aporte español

**EL AMPARO CONTRA JUECES COMO
APORTE ESPAÑOL: EVOLUCIÓN DE UN
MODELO JURÍDICO ORIGINAL Y
EXCEPCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES**

-Amparo against judges as a Spanish contribution:
evolution of an original and exceptional legal model for
the protection of fundamental rights-

Fecha de recepción: 31 de diciembre de 2024.

Fecha de aceptación: 15 de marzo de 2025.

Gonzalo Cortés Moreno¹
Universidad Católica del Norte (Chile)

¹ Master of Laws, University of California, Davis. Doctor en Derecho Universidad de Valladolid y Universidad de Chile. Profesor de Derecho Constitucional Universidad Católica del Norte, Chile. Correo electrónico: gonzalo.cortes@ucn.cl

El presente trabajo ha sido realizado en el marco de un convenio celebrado entre la Universidad Católica del Norte (Chile) y su Facultad de Ciencias Jurídicas, oficializado mediante decreto 110/2023, de fecha 25 de agosto de 2023.

Resumen: El amparo contra jueces se presenta como un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que busca asegurar el sometimiento del Poder Judicial a éstos, mediante la intervención del Tribunal Constitucional. Este modelo de tutela jurisdiccional tiene un origen español y se basa tanto en una antigua tradición peninsular como en una combinación de elementos provenientes de ordenamientos extranjeros que, desde el siglo XIX, fueron configurando institutos que sirvieran al mismo propósito. Asimismo, el modelo de amparo que exhibe España resulta excepcional en relación a su entorno geográfico, especialmente, si se tienen en cuenta las obligaciones emanadas del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos. La influencia jurídica española en otras latitudes se ha hecho más notoria desde 1990, pues el modelo de amparo contra jueces ha ido siendo adoptado crecientemente tanto en algunas naciones de Europa como en otras de América Latina.

Abstract: The *amparo* against judges is presented as a mechanism for the protection of fundamental rights that seeks to ensure the submission of the Judiciary branch to these rights, through the intervention of the Constitutional Court. This model of jurisdictional protection has a Spanish origin and it is based both on an old peninsular tradition and on a combination of elements from foreign legal systems that, since the 19th century, have been shaping institutions that serve the same purpose. Likewise, the Spanish model reveals itself as exceptional in relation to its geographical environment, especially taking into account its obligations regarding the European Convention on Human Rights. The Spanish legal influence in other latitudes has become more noticeable since 1990, as the protection model against judges has been increasingly adopted both in some nations of Europe and Latin America.

Palabras clave: Amparo, Tribunal Constitucional, derechos fundamentales.

Keywords: Amparo, Constitutional Court, fundamental rights.

1.- Introducción

Los instrumentos de amparo presentes en distintos ordenamientos tienen como finalidad común la protección de los derechos esenciales del individuo, sea que se trate de los que se encuentran proclamados en la Constitución interna o que, también, se incluyan aquellos contenidos en tratados internacionales y/o regionales de los sea parte el Estado respectivo.

Indistintamente de la amplitud de su objeto, los institutos de amparo nacieron frente a la necesidad de proteger los derechos fundamentales frente a los poderes públicos en general, pero su configuración, en lo tocante a su naturaleza jurídica y destinatarios, normalmente responde a determinados condicionamientos extrajurídicos. En otras palabras, la historia de un país normalmente puede arrojar luces respecto de la autoridad que, a la época de surgimiento del respectivo mecanismo procesal, era aquella a la que se buscaba supervigilar con mayor intensidad. En efecto, en aquellos sistemas en que el Poder Ejecutivo ha concretado lesiones generalizadas a los derechos de los administrados no resulta infrecuente que se cree un instituto de amparo bajo la forma de una acción o recurso contencioso-administrativo, mientras que, en aquellos que exhiben algún grado de desconfianza los jueces y su respeto por los derechos fundamentales, surjan amparos modelados con la naturaleza jurídica de un recurso procesal con efecto anulatorio de lo obrado o decidido. Por último, la posibilidad de controlar la constitucionalidad de los productos legislativos mediante un instituto de amparo suele ser menos frecuente, aunque dependerá, en definitiva, de la existencia o no de otros cauces procesales diferenciados e idóneos para tal propósito.

Desde una perspectiva orgánica, los ordenamientos que buscaban controlar el respeto de los derechos fundamentales por el legislador otorgaron esa función a los tribunales ordinarios conforme al modelo estadounidense o bien, se la encomendaron a un Tribunal Constitucional, siguiendo el esquema kelseniano. Por otro lado, los que

establecieron mecanismos de amparo principalmente enfocados en controlar a la Administración, dejaron esa función en manos del Poder Judicial, a través de órganos comunes o especializados (tribunales de lo contencioso-administrativo). A su turno, un sistema de amparo que busque asegurar especialmente el respeto de los jueces ordinarios a los derechos fundamentales sólo tiene sentido allí donde exista un órgano jurisdiccional no-judicial con poder para controlar dicha sujeción, es decir, que un modelo de amparo contra jueces sólo se explica en ordenamientos que posean un Tribunal Constitucional.

El modelo de amparo en el que un Tribunal Constitucional tiene poder para revisar las decisiones adoptadas por los jueces, presente en algunos países de América Latina y Europa es -según sostenemos- una creación originalmente española, la que, en el entorno geográfico europeo resultó, además, altamente excepcional. Con ello, pretende descartarse la usual afirmación de que ese modelo sería propiamente alemán, pues el primer ordenamiento en abrazar la idea de amparo y luego, en poner en marcha un modelo para controlar el respeto de los derechos fundamentales por parte de los jueces en manos de un Tribunal Constitucional, fue España y no Alemania, según se explicará en las siguientes páginas.

De ese modo, este artículo busca indagar la evolución del amparo contra jueces, con el propósito de corroborar si este modelo se originó en España y, además, analizar las razones por las que resultaría excepcional en su contexto geográfico. Para ello, el apartado primero se aboca a examinar la originalidad del modelo español de amparo, en base a sus antecedentes históricos e influencias externas, mientras que el segundo busca teorizar sobre su excepcionalidad, en base a una comparación con los ordenamientos de su entorno y sus obligaciones internacionales; finalmente, se presentarán algunas conclusiones.

2.- Originalidad del modelo de amparo español: antecedentes propios e influencias externas

Comúnmente, suele señalarse que el establecimiento del amparo español en la Carta de 1978, se debió a una fuerte influencia del modelo alemán plasmado en la Ley Fundamental de Bonn de 1949. De esa manera, la *Verfassungsbeschwerde* o queja constitucional germana, sería la base en que se habría inspirado el constituyente democrático español para el diseño de la jurisdicción constitucional de tutela de derechos fundamentales.

A pesar de lo común que resulta tal afirmación, ésta no puede compartirse íntegramente, al menos, por dos motivos: primero, porque, aunque lleva razón en alguna medida, tiende a simplificar, en extremo, el dilatadísimo tránsito evolutivo que redundó en la configuración actual del amparo español y, segundo, porque desconoce el origen marcadamente español de la institución, estrechamente ligado a su historia constitucional.

2.1 Antecedentes medievales e indianos

Sobre los orígenes históricos de los instrumentos protectores de derechos fundamentales resulta importante recordar que las primeras formas de salvaguardia de la libertad se identifican con ciertas instituciones medievales, las que algunos autores consideran como el primer germen de la tutela de derechos frente al abuso de poder. Asimismo, la voz “amparo”, que acabaría designando el modelo de protección jurisdiccional de derechos fundamentales en España y otras latitudes, no es uno reciente ni novedoso, sino que tiene una larga data en la tradición jurídica peninsular.

De hecho, el primer antecedente jurídico de relevancia sobre el concepto de “amparo” aparece en las VII Partidas de Alfonso X, en que dicha voz se emplea como sinónimo de recurso o mecanismo de revisión de decisiones judiciales².

Más tarde, aunque aún en el medioevo, el Reino de Aragón fue pionero en instituir un mecanismo de “protección judicial como garantía del derecho de libertad”³. En efecto, las instituciones de la “manifestación” y la “firma” constituyen antiquísimos procedimientos de reclamación aragoneses ante una autoridad jurisdiccional, procedentes frente a los “greuges” (o agravios) cometidos por la autoridad⁴.

El influjo de las instituciones tutelares aragonesas se dejó sentir en el derecho castellano, en el que se aseguraba la tutela de ciertos individuos mediante las denominadas “cartas de amparo”⁵.

² En el título XXIII de la Partida III, que trata “De las alçadas que fazen las partes quando se tienen por agraviadas de los juyzios que dan contra ellos” se menciona la necesidad de los agraviados de “ampararse”. Tal “amparamiento” puede darse de diversas maneras, entendiéndose que se refiere a mecanismos de revisión que hoy analogaríamos a recursos y otros medios de impugnación. ALFONSO X. *Las Siete Partidas, por Andrea de Portonariis*, III Partida. Madrid, Talleres del Boletín Oficial del Estado, 1985, p. 285.

³ FAIRÉN GUILLÉN, V. *Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo*. Universidad Autónoma de México e Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1971, p. 101.

⁴ FAIRÉN GUILLÉN, V. *Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo*, pp. 99-101.

⁵ FAIRÉN GUILLÉN, V. *Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo*, p. 104.

Por su parte, en los virreinos americanos del período colonial, especialmente en México⁶ y Perú, es posible advertir la existencia de procesos denominados “amparos”⁷, los que, si bien no guardan estrecha relación, desde el punto de vista de su estructura y función, con los procesos que actualmente llevan ese nombre, dan cuenta del empleo de dicho *nomen iuris*, también, en el derecho indiano⁸.

Del modo antes resumido, tanto el surgimiento de la expresión “amparo” como su asociación con la protección jurisdiccional a los derechos fundamentales son fenómenos con un claro origen español. Ello, pues, tal como se indicó más arriba, el ideal tutelar de derechos puede rastrearse, al menos, germinalmente, hasta el derecho medieval aragonés y, también, porque el vocablo “amparo” se remonta a la tradición jurídica castellana y, por su influencia, penetró en la América colonial.

⁶ ARROYO MORENO, J. “El origen del juicio de amparo”, en *La génesis de los derechos humanos en México*. Ediciones Universidad Autónoma de México, México, 2006, pp. 50-55.

⁷ RUIZ MIGUEL, C. “Concept, genèse et évolution de l’amparo: le modèle espagnol”, en *Cahiers de la Recherche sur les Droits Fundamentaux* n° 15, 2017, p. 134.

⁸ De hecho, tales amparos serán una extensión, en el Derecho novohispano, de los remedios otorgados en el Reino de Castilla, entre otras situaciones, cuando una persona necesitaba retener o recuperar la posesión de un bien raíz. Así, el llamado “interdicto de amparo”, que aún subsiste en el Derecho Privado de algunos países hispanoamericanos, guarda un origen común con los mecanismos posteriormente desarrollados por el Derecho Público para protección de los derechos fundamentales. SOBERANES FERNÁNDEZ, J.L. “Algo sobre los antecedentes de nuestro juicio de amparo”, en *Boletín Mexicano de Derecho Comparado* n° 63, 1988, pp. 1082-1086.

2.2 Influencias externas en el surgimiento del modelo de amparo español

En el contexto europeo más reciente, los más importantes antecedentes para el establecimiento de remedios procesales de tutela directa de los derechos fundamentales son varios, entre los que cabe enumerar: el fallido intento de la llamada “Constitución de la iglesia de San Pablo” (Alemania), el remedio mixto de la Constitución suiza de 1848, la queja constitucional de la Constitución austríaca de 1867, la queja constitucional de la Constitución suiza de 1874, el recurso constitucional de la “Constitución de Bamberg” de 1919 y la queja constitucional austríaca de 1920. Por otro lado, resulta innegable la influencia del juicio de amparo mexicano en el modelo español.

La denominada Constitución de la iglesia de San Pablo (*Paulskirche*), aprobada el 28 de marzo de 1849 por la Asamblea Nacional reunida en el citado templo, en Fráncfort del Meno, plasmó los principios de la revolución alemana de 1848-1849. Una de las más trascendentes innovaciones de ese proyecto constitucional, según Faller, fue la inclusión de un mecanismo de queja individual, ante el Tribunal del Imperio, por la violación de los derechos fundamentales garantidos en la misma⁹. Sin embargo, tras el fracaso de la mentada revolución, los preceptos de su Constitución jamás entraron en vigor, con lo que el instituto tuitivo contenido en ella no pasó de un mero proyecto. Éste sería rescatado, únicamente después de transcurridos algo más de cien años, cuando se introdujo la *Verfassungsbeschwerde*, recurso de amparo o queja constitucional en la Ley del Tribunal Constitucional Federal, en 1951 y recibiría consagración constitucional en 1969, con las reformas introducidas a la Ley Fundamental de Bonn.

⁹ FALLER, H.J. “Defensa constitucional por medio de la jurisdicción constitucional en la República Federal de Alemania”, en *Revista de Estudios Políticos* n.º. 7, 1979, pp. 48-49.

Por su parte, la Constitución suiza de 1848 incorporó, también, un *staatsrechtliche Verfassungsbeschwerde*, “recurso de derecho público”¹⁰ o “queja constitucional”¹¹, en su artículo 105, mediante el cual los afectados en sus derechos fundamentales podían reclamar frente a la Asamblea Federal, ente que decidía privativamente sobre la conveniencia de poner o no el asunto en conocimiento del tribunal federal. Esto último, bajo la vigencia de dicha Carta, ocurrió en una sola oportunidad¹². Por esta, entre otras razones, es posible afirmar que el modelo de amparo suizo era más bien uno de “garantía política de la Constitución, con mínimos elementos de judicialización”¹³.

Por otro lado, la Constitución Austrohúngara de 1867 preveía igualmente una *Beschwerde* como instrumento tutelar de los derechos fundamentales. Dicho dispositivo, sin embargo, tenía como exclusivo objeto el cuestionar, ante el Tribunal del Reich, las decisiones de la autoridad administrativa cuando se hubieren agotado todas las reclamaciones previas disponibles y la lesión de derechos no hubiere sido subsanada¹⁴. Es decir, se trataba de un instrumento subsidiario y de naturaleza esencialmente contencioso-administrativa.

¹⁰ NOGUEIRA ALCALÁ, H. “Consideraciones sobre la Jurisdicción Constitucional en América y Europa”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* n° 4, 2000, p. 268.

¹¹ LANDA, C. “El proceso de amparo en América Latina”, en *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano*, vol. XVII, 2011, p. 208.

¹² CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*. Palestra Editores, Lima, 2010, pp. 48-49.

¹³ CRUZ VILLALÓN, P. *La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad*. Ediciones del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1987, p. 49.

¹⁴ Para mayores detalles sobre el funcionamiento de esta vía procesal y sus limitaciones, ver: CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*, pp. 71-82.

Posteriormente, en Suiza, el artículo 113.1. N° 3 de la Carta de 1874 estableció nuevamente una queja constitucional, pero eliminando el antejercicio político previsto por su antecesora como condición de su ejercicio y permitiendo el acceso directo a la judicatura, con la restricción de que las conductas lesivas denunciadas deberían provenir de los órganos públicos del nivel cantonal y no del federal¹⁵. La apertura hacia mayores y nuevas formas de control respecto del poder federal, en función de proteger los derechos fundamentales, todavía se revelaba como nudo de vivas controversias, tanto en 1999 durante el establecimiento de la Constitución helvética actual, como al introducirse reformas, en 2002¹⁶.

Adicionalmente, se ha señalado que la Constitución del Estado de Baviera de 1919 -también conocida como “Constitución de Bamberg”- debería ser tenida en cuenta entre los antecedentes del modelo de amparo español, dado que ésta fue pionera al establecer, como atribución de la Corte del Estado, un recurso constitucional frente a los actos de las autoridades administrativas o judiciales¹⁷, estableciendo la obligación de agotar previamente todas las vías de

¹⁵ CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*, p. 50.

¹⁶ Para una explicación más profunda de las razones histórico-políticas detrás de este fenómeno, se sugiere ver: KOLLER, H. y BIAGNNI, G. “La nueva Constitución Federal Suiza. Una visión general de las novedades y los aspectos destacados”, en *Teoría y Realidad Constitucional*, n° 10-11, 2002, pp. 611-634.

¹⁷ En el caso de las resoluciones judiciales, este mecanismo tuvo, salvo casos excepcionalísimos, un muy limitado alcance, pues la jurisprudencia se negó a reconocerle un efecto de casación, por un lado, y, por otro, a admitirlo en contra de sentencias que gozaran de autoridad de cosa juzgada. CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*, p 94.

reclamo disponibles¹⁸ ante el Ministerio estatal correspondiente¹⁹. Pese a su novedad, este medio procesal no era específicamente una vía de protección exclusiva de derechos fundamentales, sino de todo tipo de derechos subjetivos, constitucionales o no, con base en una norma federal o estatal. Además, dicho remedio, para prosperar, requería de la existencia de un perjuicio real a su titular y que la autoridad hubiere incurrido en una infracción constitucional objetiva (no necesariamente vinculada a la normativa sobre derechos fundamentales)²⁰. En tal sentido, sostenemos que se trata de un instituto emparentado, de alguna manera, con los amparos constitucionales, pero sin llegar a ser propiamente uno de ellos.

Como otro antecedente del amparo español, resulta innegable que el artículo 144 de la Constitución austríaca de 1920, que establecía una *Beschwerde* o queja constitucional y entregaba su conocimiento al Tribunal Constitucional, influyó decisivamente en la arquitectura de aquél, en la forma que fue modelado por la Constitución española de 1931²¹. Dicho instituto, no formó parte de las atribuciones que Kelsen

¹⁸ LIMBACH, J. “Función y significado del recurso constitucional en Alemania”, en *Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional* n° 3, 2000 p. 69; y, también, CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*, pp. 90-91

¹⁹ Como señala Cappelletti -citando a Nawiasky- tratándose de resoluciones judiciales, el Ministerio estatal ante el cual reclamar y en contra del que se dirigiría posteriormente el proceso, sería el de Justicia, salvo que se tratara de una decisión dictada por un tribunal administrativo, caso en el cual, debía acudirse ante el Ministerio del Interior. Ello resulta llamativo, tomando en cuenta la nula posibilidad de aquellos órganos de haber intervenido en la dictación del acto impugnado, ni de hacerlo posteriormente, para su modificación o anulación, punto sobre el que Nawiasky no manifiesta crítica alguna, lo que es reparado por el autor italiano. CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*, p. 92.

²⁰ CAPPELLETTI, M. *La jurisdicción constitucional de la libertad*, pp. 87-88

²¹ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española (1931-1936) y la posterior Guerra Civil (1936-1939)”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* n° 14, 2010, p. 327.

previó originalmente para el Tribunal Constitucional, sino que fue rescatado de la Constitución Austrohúngara de 1867 ya referida²². Por otra parte, en cuanto a sus alcances, esta vía procesal no permitía tutelar los derechos garantizados por la Constitución frente a cualquier autoridad, sino sólo contra decisiones de la Administración, una vez agotadas las reclamaciones frente a ella misma²³.

Por último, uno de los institutos de influencia más decisiva sobre el modelo español es el juicio de amparo mexicano. En efecto, resulta conveniente recordar que el primer mecanismo de tutela jurisdiccional de derechos fundamentales con el nombre de “amparo”, se instauró en México, en la Constitución estatal de Yucatán de 1841, por influencia del jurista Manuel Crescencio Rejón²⁴. Posteriormente, se intentará incorporar en 1842, a nivel federal, durante el proceso de reformas a que se sujetó la Constitución mexicana de 1824, por un grupo de juristas cuya posición era minoritaria, entre los que se encontraba Mariano

²² El Canciller Renner solicitó a Kelsen conservar de la Constitución de 1867 todo aquello que pudiera ser salvado. Por ello, se afirma que el Tribunal Constitucional de la Carta austríaca de 1920 pudo ser producto de la novedosa obra de Kelsen y el rescate de algunos elementos de la antigua Constitución, como también una nueva versión el antiguo Tribunal del Imperio con los añadidos kelsenianos. Se trata de dos perspectivas diferentes para un mismo proceso. HERRERA GARCÍA, A. “El recurso de amparo en el modelo kelseniano de jurisdicción constitucional ¿un elemento atípico?”, en *InDret: Revista para el Análisis del Derecho* n° 1, 2011, pp. 13-14.

²³ El precepto citado, en su texto original, señalaba. “Art. 144. (1) El Tribunal Constitucional conoce de recursos por violación (*Verletzung*) de derechos constitucionalmente garantizados mediante la decisión o resolución de una autoridad administrativa, tras el agotamiento de las instancias en la vía administrativa y (2) El acceso al conocimiento del Tribunal Constitucional provoca la anulación de la decisión o resolución inconstitucional. La opinión jurídica del Tribunal Constitucional será vinculante para la nueva decisión o resolución de la autoridad”. Transcripción obtenida desde: HERRERA GARCÍA, A. “El recurso de amparo en el modelo kelseniano...”, p. 13.

²⁴ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 326.

Otero, cuya propuesta incorporaba la posibilidad de entablar un “reclamo” ante la Corte Suprema en caso de vulneración de derechos por las autoridades de los Estados federados²⁵. Tal proposición no vería la luz hasta 1847, en que recibió consagración constitucional, mediante su inclusión en el Acta Constitutiva y de Reformas, documento de incuestionable trascendencia histórico-política para México. En dicho instrumento, el amparo originalmente concebido sufrió algunas modificaciones. Así, se sustituyó la voz “reclamo” por el verbo “amparar”, se otorgó competencia para conocer de esta tutela a todos los tribunales de la federación y ya no sólo al máximo órgano judicial, y se amplió el sujeto pasivo de esta acción a todas las autoridades ejecutivas, legislativas o judiciales, fueran estatales o federales²⁶. Con posterioridad, las Cartas Fundamentales mexicanas de 1857 y 1917 mantendrían el amparo, reconociéndolo en términos muy similares.

El amparo mexicano siguió, a su turno, el claro influjo del derecho norteamericano, pues fue modelado como un instrumento centrado en la defensa subjetiva de las libertades, que opera previa instancia de la parte agraviada, generando un proceso de naturaleza jurisdiccional y cuya sentencia produce efectos relativos o inter pares, tal como ocurre en el modelo de *judicial review*²⁷. Sin embargo, resultó

²⁵ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 326.

²⁶ FERNÁNDEZ SEGADO, F. “El voto particular de D. Mariano Otero y el nacimiento del juicio de amparo en México (Nota introductoria sobre los antecedentes del Juicio de Amparo)”, en *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* n° 4, 2000, pp. 585-589.

²⁷ La influencia de las ideas norteamericanas y, especialmente, del análisis que realiza Tocqueville sobre ellas en “La Democracia en América”, no resulta un misterio en la materia, no sólo por la similitud que presenta el modelo de revisión que se creó en México con el que regía en Estados Unidos, sino también porque así fue manifestado expresamente por la totalidad de juristas que participaron en los procesos constituyentes mexicanos y que, junto a Otero, son responsables por la incorporación del amparo a dicho ordenamiento. Ver más en: FERNÁNDEZ SEGADO, F. “El voto particular de D. Mariano Otero...”, pp. 582-586.

profundamente novedoso, dado que, en el sistema estadounidense, la revisión originalmente se provocaba en el proceso respectivo por vía de excepción o defensiva, mientras que el amparo nace -primero para Yucatán y luego, para todo México- con la naturaleza de una acción²⁸.

La experiencia mexicana fue conocida y valorada por los juristas españoles gracias a la obra investigativa y divulgativa realizada en la península por el jurista mexicano Rodolfo Reyes, cuyo trabajo “fue conocido y estudiado por algunos de los juristas que tomaron asiento en las Cortes Constituyentes de la Segunda República española”²⁹.

Como resultado de su propio pasado, precursor en la tutela de los atributos más básicos del individuo, así como por la conjugación de elementos de las tradiciones francfortesa, suiza, bávara, austríaca y, en especial, de la mexicana, el ordenamiento español generó un modelo de amparo completamente original en 1931. Ello, pues, a pesar de que el sistema instaurado en la Constitución de ese año operó como un crisol de elementos propios y foráneos, éste se erigió como un modelo novedoso, coherente y fácilmente distinguible de todos sus referentes.

2.3 El modelo de amparo de 1931

Además del influjo de sistemas extranjeros, la creación del amparo español, en 1931, respondió a las exigencias propias de la época. La falta de cauces apropiados para reparar lesiones de derechos, a la luz de la reciente dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930), tornó evidente la conveniencia y necesidad de contar con un procedimiento que persiguiera tal propósito³⁰.

²⁸ BURGOA, Ignacio. *El juicio de amparo*. Editorial Porrúa, México, 1983, p. 118.

²⁹ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 326.

³⁰ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 328.

De ese modo, por la confluencia de factores políticos internos con el creciente éxito de modelos extranjeros, en la Constitución Española de 1931 se decidió establecer el amparo, configurándolo como un instrumento centrado en la tutela de derechos fundamentales, a través de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional, iniciado a petición de la parte agraviada y cuya resolución tendría efectos relativos. Además, este remedio procedería en contra de decisiones ejecutivas, judiciales y legislativas sin valor de ley, siéndole encomendado su conocimiento a un órgano diferente de la justicia ordinaria: el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Por ello, si bien el amparo español reconoce la influencia de instituciones extranjeras, recogiendo elementos de éstas, su mérito está en haberlos combinado de una manera única, sintetizándolos en un modelo enteramente nuevo.

El engarce de estos elementos no sólo tendrá importancia a nivel doméstico, sino que inaugurará una tendencia que otros ordenamientos seguirán más adelante. Sobre este punto, Landa señala que esta “innovación aparece modernamente cuando la vieja noción de los derechos públicos subjetivos de creación legislativa, que reconocía los derechos y libertades en los códigos y otorgaba al Poder Judicial su tutela, se transformó en la noción de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, los cuales requieren defensa y protección a través de procesos constitucionales como el amparo, que deben ser resueltos por tribunales constitucionales (España 1931, Alemania 1949).”³¹

El amparo creado por la Constitución española de 1931 fue regulado en dos preceptos de esa Carta, a saber, el artículo 105, que ordenaba al legislador establecer “Tribunales de urgencia” para “hacer

³¹ LANDA, C. “El proceso de amparo en América Latina”, p. 208.

efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales”³² y el artículo 121, que establecía un Tribunal de Garantías Constitucionales con competencia sobre todo el territorio, norma en cuyo literal b), se confiaba a dicho órgano la competencia para conocer del “recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades”³³.

En otras palabras, el constituyente previó dos niveles jurisdiccionales diferenciados para el amparo: una vía ante los Tribunales de urgencia y luego, sólo en el caso de que el titular no resultare tutelado en sus derechos, un recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, en carácter de remedio extraordinario y último³⁴. Con lo dicho, aparece que el recurso de amparo, en la Carta de 1931, era un instrumento de naturaleza subsidiaria, pues operaba sólo tras haber agotado las instancias previas de reclamo³⁵.

La normativa constitucional antes citada debía complementarse con las regulaciones contenidas en Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales. En líneas generales, dicho cuerpo legal restringió los derechos tutelables a sólo algunas de las “garantías individuales” proclamadas por la Constitución. Además, dicha norma limitó las hipótesis para la procedencia del amparo, excluyendo de su aplicación las restricciones de derechos dispuestas conforme a la Ley de Orden

³² CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931. Artículo 105. Disponible en:

https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/historicas/cons_1931.pdf

³³ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931. Artículo 121.b).

³⁴ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 335.

³⁵ FIX-ZAMUDIO, H. “El Derecho de amparo en México y en España: su influencia recíproca”, en *Revista de Estudios Políticos* n° 7, 1979, pp. 249-250; OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 335.

Público en los estados excepcionales de prevención, alarma y guerra. Por último, operativizó la subsidiariedad, detallando el tipo de reclamación que debía agotarse como condición para acceder al Tribunal de Garantías.

La Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales previó, asimismo, que este remedio pudiera ser impetrado por el agraviado³⁶ o por cualquier persona, con lo que el amparo aparece configurado como una verdadera acción popular o pública. En caso comparecer un tercero, éste debía rendir caución fijada por la respectiva sala del Tribunal.

De modo complementario, el citado cuerpo legal estableció un amparo para reclamar de las multas cursadas por la autoridad en aplicación de la Ley de Orden Público, recurso que podía entablarse en los estados de excepción, pero también en situaciones de normalidad institucional. Sobre este último instrumento, se ha destacado que permitió al Tribunal de Garantías Constitucionales, por un lado, ampliar su competencia, con altas tasas de éxito para los ciudadanos reclamantes y desarrollar, de paso, una doctrina garantista. También, se ha puesto de relieve que tal atribución, más que una forma de jurisdicción constitucional de tutela de derechos fundamentales, se

³⁶ Este concepto, empleado por la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, tiene como base el antiguo texto de la Ley mexicana de amparo, en cuyo artículo 5º, fracción 1ª, se señalaba que era parte del juicio de amparo: “el agraviado o agraviados.” Ver más en FIX-ZAMUDIO, H. “El Derecho de amparo en México y en España...”, p. 249. Actualmente, la Ley de Amparo mexicana emplea la expresión el “quejoso” en el artículo 5º, aunque en los artículos 14 y 15 se refiere aún a dicho sujeto como el “agraviado”. LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Artículos 5º, 14 y 15. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>

correspondía con una vía de jurisdicción contencioso-administrativa especial³⁷.

Conforme a lo antes explicado, la Constitución española de 1931 fue pionera al incorporar un “derecho de amparo”³⁸ de las garantías proclamadas en ella ante los Tribunales de Urgencia y un “recurso de amparo” ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuando la reclamación formulada ante otras autoridades respecto a la lesión de derechos fundamentales “hubiere sido ineficaz”³⁹. De lo anterior se aprecia el establecimiento de un sistema de doble amparo ya en 1931⁴⁰, régimen que poseía dos dispositivos procesales para ser activados en momentos diversos, frente a distintas hipótesis y ante órganos diferenciados, siendo el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías un remedio de *última o extrema ratio*.

A pesar de su avanzado diseño, el modelo de amparo antes descrito sólo tuvo existencia teórica, pues el legislador jamás creó los Tribunales de Urgencia y el agotamiento de la vía judicial previa se sustituyó, en el texto de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales, por una reclamación administrativa frente al superior jerárquico de la autoridad autora del agravio⁴¹. Con ello, el sistema de

³⁷ Para revisar de modo algo más detallado este debate, se sugiere revisar: OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, pp. 331-332

³⁸ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931. Artículo 105.

³⁹ CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931. Artículo 121.b).

⁴⁰ OLIVER ARAUJO, J. “El recurso de amparo en la Segunda República Española...”, p. 335.

⁴¹ La disposición transitoria segunda de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales prescribía: “Mientras no estén constituidos los Tribunales de urgencia a que se refiere el artículo 105 de la Constitución, no podrá interponerse el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías sin el requisito previo de que haya resultado ineficaz la reclamación ante la autoridad competente. Se entenderá por autoridad competente, a los efectos de lo

protección jurisdiccional de derechos diseñado por el constituyente de 1931, en cuyo cierre se erigiría un recurso constitucional extraordinario y subsidiario, se desfiguró hasta el punto de acabar viéndose muy similar a la *Beschwerde* austríaca.

Por otro lado, dado el contexto de inestabilidad política, la parte del modelo que sí estaba operativa, esto es, el recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, tuvo corta vida, pues el referido órgano enfrentó enormes dificultades para sesionar con regularidad durante la Guerra Civil, lo que se extendió hasta el cese de sus sesiones, acaecido formalmente en enero de 1939⁴².

A pesar de las dificultades operativas que experimentó, el amparo diseñado en la Constitución de 1931 reunía, por primera vez, los tres elementos característicos del modelo de amparo contra jueces: a) la competencia para conocer del mismo, en última instancia, se radicó en un órgano especializado y no perteneciente a la justicia ordinaria, lo que lo separa del modelo mexicano y también, del bávaro y del suizo; b) su destinatario no sería sólo la Administración como ocurría con la queja constitucional austríaca, sino también los jueces y se aplicaría en todos los niveles del Estado, a diferencia del modelo suizo, circunscrito sólo a las autoridades del orden subnacional; y, c) los derechos

dispuesto en el párrafo anterior, el superior jerárquico inmediato del agente o autoridad que haya causado el agravio. La reclamación se formulará en plazo de cinco días, y el superior jerárquico deberá resolver dentro de los cinco días siguientes, transcurridos los cuales sin resolución se considerará denegada". LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES; de 14 de junio de 1933. Disposición transitoria segunda. Disponible en: <https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia/Documents/Ley%20Organica%20TGC.pdf>.

⁴² TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL. *El Tribunal de Garantías Constitucionales de la II República Española*. Disponible en: <https://www.tribunalconstitucional.es/es/tribunal/historia/paginas/tribunal-de-garantias-constitucionales.aspx>

constitucionales serían amparados en una vía judicial previa y sólo en caso de que ésta fallase, se abriría la posibilidad de que el órgano especializado, de manera subsidiaria, pudiera pronunciarse sobre su eventual lesión. Del modo explicado, esta modalidad de amparo nace oficialmente con la Constitución de 1931.

2.4 El modelo de amparo de 1978

Tras el retorno a la democracia, como una forma de dar continuidad a su tradición jurídica, dejar atrás el pasado autoritario y robustecer el respeto a los derechos proclamados en la Constitución de 1978⁴³, el ordenamiento jurídico español estableció un sistema de doble amparo, inspirado en la Carta de 1931.

Este doble amparo se caracteriza por poseer dos niveles de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales: el primero, ante la justicia ordinaria, como principal encargada de velar por su vigencia, a través de todos los procesos judiciales y, particularmente, del procedimiento especial, preferente y sumario, conocido como “amparo ordinario” o “amparo judicial” y el segundo, por medio del Tribunal Constitucional, en el que depositó el conocimiento de un recurso extraordinario, de naturaleza subsidiaria, denominado “recurso de amparo” o “amparo constitucional”⁴⁴.

Una idea crucial en la recientemente recobrada democracia española, a la luz de los principios recogidos en la nueva Carta, era que los jueces ordinarios ocuparan un rol trascendental, erigiéndose en los

⁴³ CARRILLO, M. “La aplicación jurisdiccional del recurso de amparo ordinario”, en *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, n° 11, 1992, p. 83.

⁴⁴ CARMONA CUENCA, E. “El desarrollo legislativo de la tutela judicial de los derechos fundamentales. Evolución histórica y perspectivas de futuro”, en *La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 23-24.

garantes primarios y habituales de los derechos fundamentales, en todos los procesos, sin distinción de materias. Pero, esa idea convivía con un fundado temor –según explicara Ignacio de Otto- de que el Poder Judicial, generado mayormente en el período anterior, exhibiera una actitud reacia a aplicar la nueva preceptiva constitucional, como ya había tenido ocasión de hacer el Tribunal Supremo⁴⁵.

Lo anterior justificó que la palabra definitiva, en lo tocante a la interpretación de la Constitución y de los derechos consagrados en ella, quedara en manos del Tribunal Constitucional, a través del recurso de amparo constitucional⁴⁶, instrumento en cuya virtud los ciudadanos que no consiguieran tutelar eficazmente sus derechos fundamentales ante la judicatura ordinaria, podrían impetrar directamente su protección ante aquella alta magistratura, a condición de haber agotado las vías judiciales previas disponibles para dicho propósito⁴⁷. De esa forma, el recurso de amparo se muestra como excepcional, pues si la vulneración se imputa a una decisión judicial, como indica Biglino, éste “sólo entra en juego en caso de que los tribunales ordinarios no hayan otorgado la debida protección del derecho.”⁴⁸

⁴⁵ DE OTTO Y PARDO, Ignacio. *Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes*. Editorial Ariel, Barcelona 1995, p. 147.

⁴⁶ CRUZ VILLALÓN, P. “El recurso de amparo constitucional. El juez y el legislador”, en *Los procesos constitucionales. Segundo simposio de Derecho constitucional (Sevilla, 27 y 28 de septiembre de 1991)*. Ediciones del Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1992, p. 117.

⁴⁷ Sobre esta materia, llama poderosamente la atención, la profunda vaguedad de los términos con que el constituyente español desarrolló, en el texto de la Carta de 1978, el recurso constitucional de amparo y, en especial, su naturaleza subsidiaria. En efecto, la subsidiariedad ha sido considerada por algunos más una obra del legislador orgánico que una decisión del constituyente. Sobre este punto, ver más en RUBIO LLORENTE, F. “El recurso de amparo”, en *Estudios sobre jurisdicción constitucional*. McGraw-Hill Interamericana de España, Madrid, 1997, p. 35.

⁴⁸ BIGLINO CAMPOS, P. “Retos a la Libertad y al Estado Constitucional”. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, p. 107.

La instauración de este modelo de protección de derechos fundamentales no estuvo, en el debate constituyente, exento de polémicas. Mientras que algunos pensaban que resultaba innecesario o derechamente inconveniente establecer el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional⁴⁹, otros tantos, convencidos de su pertinencia, junto con abogar en favor de su consagración definitiva en el texto, debieron bregar por alcanzar acuerdos sobre su naturaleza y alcances, que lo dotaran de coherencia en el contexto del nuevo orden institucional y resultaran, a la vez, aceptables para los distintos grupos políticos involucrados en la discusión⁵⁰.

El debate que suscitó el establecimiento del amparo explica, en alguna medida, la lacónica regulación constitucional de tan importante institución y la dificultad de reconocer por su intermedio algunos de sus

⁴⁹ Así, por ejemplo, el senador por Zaragoza, Lorenzo Martín-Retortillo Baquer, perteneciente al grupo Progresistas y Socialistas Independientes, introdujo la enmienda N° 1 al proyecto de Constitución, relativa a sus artículos 48.2, 155, 1, letra b); 156, letra b), y 158, párrafo primero, indicando: “El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional era, en la época de la Segunda República, una exigencia perentoria dada la situación de indefensión en que se encontraban los titulares de tantos derechos y libertades. Hoy, en cambio, parece más efectiva la vía de los tribunales ordinarios, apurando todas las exigencias necesarias y cuidando los principios de preferencia y sumariedad que el propio precepto consagra. Cuidando también, por supuesto, el grado de apelación. Si se cumplen esas exigencias, el recurso de amparo no solo no parece necesario, sino que podría resultar aun inconveniente desde el prisma de la seguridad jurídica, dada la prolongada duración que podrían alcanzar los litigios. Aparte de que parece razonable no sobrecargar de cometidos al Tribunal Constitucional.” SENADO DE ESPAÑA. *Enmiendas al proyecto de Constitución*, 1978. Disponible en: <https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/enmiendas/enmcongreso.pdf>

⁵⁰ Para una síntesis de los puntos cruciales del debate, ver: RUBIO LLORENTE, F. “Sobre la relación entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial en el ejercicio de la jurisdicción constitucional”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, vol. 2, N° 4, 1982, p. 60.

rasgos esenciales⁵¹, muchos de los cuales acabaron siendo definidos por el legislador orgánico y, también, por la jurisprudencia constitucional⁵². A pesar de lo anterior -como indica Rubio Llorente- desde su entrada en vigor y, en gran medida, gracias al recurso de amparo, la Constitución se convirtió en una realidad viva y presente para los españoles, pues, desde una perspectiva subjetiva, dicho remedio habilitó a los ciudadanos a recurrir “frente a prepotencias e injusticias”⁵³ y, desde una vertiente objetiva, permitió al Tribunal Constitucional “acomodar a la Constitución las prácticas forenses”⁵⁴. Con todo, después de la reforma operada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, resulta evidente que hoy, en el recurso de amparo, la tutela subjetiva que pueda dispensar el Tribunal Constitucional a los derechos fundamentales, queda condicionada a la trascendencia objetiva del caso en cuestión. Ello, en la medida que tras esa modificación normativa, la admisión del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional únicamente procederá cuando “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional”⁵⁵

El reforzamiento de la dimensión objetiva del recurso de amparo se justificó en la necesidad de reequilibrar las responsabilidades asumidas por la justicia ordinaria y el Tribunal Constitucional en la protección de los derechos fundamentales. Sobre el particular, Carrillo señaló que, a “más de veinticinco años de jurisprudencia constitucional consolidada sobre una buena parte de los derechos fundamentales, esta reforma es razonable. No sólo para paliar los graves problemas

⁵¹: RUBIO LLORENTE, F. “Sobre la relación entre Tribunal Constitucional y Poder Judicial...”, p. 60.

⁵² FIX-ZAMUDIO, H. “El Derecho de amparo en México y en España...”, pp. 255-256.

⁵³ RUBIO LLORENTE. Ob. Cit., 1995, p. 156.

⁵⁴ RUBIO LLORENTE. Ob. Cit., 1995, p. 156.

⁵⁵ LEY ORGÁNICA 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. Artículo 50.1.b. Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-10483>

estructurales del Tribunal, sino también para que éste ejerza de auténtica jurisdicción constitucional y no de tercera instancia judicial”⁵⁶. De esa manera, la existencia de una dogmática iusfundamental consolidada, así como la necesidad de descongestionar al Tribunal Constitucional de reclamos que el Poder Judicial estaba en perfectas condiciones de atender, hacían aconsejable asignar a aquél una competencia circunscrita a casos revestidos de verdadera trascendencia objetiva.

Más allá de las diferencias que exhibe el amparo en su configuración bajo las Constituciones de 1931 y 1978, y de las modificaciones que ha experimentado durante la vigencia de esta última, lo cierto es que su esencia como método de preservación de los derechos fundamentales frente a los poderes públicos, pero especialmente frente a los jueces, se mantiene intacta desde sus orígenes.

3. Doble excepcionalidad del modelo español de amparo

El modelo de amparo que exhibe España es uno excepcional en su entorno geográfico y, también, en relación a las obligaciones supranacionales e internacionales que le asisten a dicho Estado.

3.1. Excepcionalidad del modelo español de amparo en el entorno europeo

El modelo de amparo que presenta España, cuya difusión se ha extendido a otros espacios geográficos, resulta excepcional en el contexto europeo⁵⁷.

⁵⁶ CARRILLO, M. “La objetivación del recurso de amparo: una necesidad ineludible”, en *Revista Vasca de Administración Pública* n° 81, 2008, p. 91.

⁵⁷ De hecho, el profesor Pedro Cruz Villalón señaló, en alguna oportunidad, que los amparos, en general -sin distinguir si el objeto controlado eran sólo

Lo anterior, porque si bien la totalidad de los ordenamientos encomienda, de manera principal y primaria, la protección de los derechos fundamentales a la justicia ordinaria, desde la Segunda Guerra Mundial y hasta 1989, sólo cinco Estados de Europa (Suiza, Austria, Alemania, España y Hungría) habían atribuido, a sus respectivos Tribunales Constitucionales, “competencia para conocer de los recursos dirigidos por individuos o personas jurídicas contra actos del poder”⁵⁸ que se considerasen lesivos de sus derechos fundamentales. De ellos, hasta 1990, sólo en Alemania y España, el Tribunal Constitucional podía revisar los dictámenes de los tribunales ordinarios e incluso, anularlos, cuando éstos hubieren lesionado los derechos fundamentales.

La atribución al Tribunal Constitucional de facultades para la tutela directa de derechos fundamentales, determinó el surgimiento de un subtipo de sistema de protección de derechos fundamentales, en Europa, a la que se ha denominado como la “forma germano-española del recurso de amparo”⁵⁹.

Por otro lado, desde 1990, varios Estados europeos fueron incorporando mecanismos para velar por la defensa de los derechos fundamentales frente a atentados que pudieran concretar los poderes

normas jurídicas o, también, resoluciones judiciales- constituían una “singularidad” presente sólo en ciertos ordenamientos. CRUZ VILLALÓN, P. “El recurso de amparo constitucional. El juez y el legislador”, p. 117. Sin embargo, aclarando su planteamiento, indicó, más adelante, que dicho término se empleó sólo con una connotación descriptiva de una realidad anterior, que pudo tornarse discutible con el tiempo. Al efecto, ver CRUZ VILLALÓN, P. “Sobre el amparo”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, vol. 14, N° 41, 1994, p. 18.

⁵⁸ RUBIO LLORENTE, F. “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa”, en *Revista Española de Derecho Constitucional*, vol. 12, N° 35, 1992, p. 27.

⁵⁹ RUBIO LLORENTE, F. “Seis tesis sobre la jurisdicción constitucional en Europa”, p. 30.

públicos. Ello aconteció en las Constituciones de Bulgaria (1991)⁶⁰, Rumania (1991)⁶¹, Rusia (1993)⁶², Georgia (1995)⁶³, Ucrania (1996)⁶⁴,

⁶⁰ CONSTITUCIÓN DE BULGARIA. Artículos 149.4 y 150.2 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Bulgaria 1991*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/bgr>

⁶¹ CONSTITUCIÓN DE RUMANIA. Artículos 146 d) y 147.1 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Rumania 1991*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/rou>

⁶² CONSTITUCIÓN DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA. Artículo 125.4 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Rusia 1993*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/rus>

⁶³ CONSTITUCIÓN DE GEORGIA. Artículo 60.4 a) y c) de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Georgia 1995*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/geo>

⁶⁴ CONSTITUCIÓN DE UCRANIA. Artículo 55, con relación al artículo 151-1 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Ucrania 1996*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/ukr>

Polonia (1997)⁶⁵, Serbia (2006)⁶⁶, Bélgica (2009)⁶⁷, Francia (2009)⁶⁸. Sin embargo, estos institutos, por su naturaleza, tienen como finalidad más próxima revisar la constitucionalidad de leyes u otras normas generales aplicables en el marco de un determinado proceso y, como regla general, deben ser promovidos por la autoridad judicial u otro órgano público.

De lo anterior es posible inferir que las reformas impulsadas tras la caída de la Unión Soviética, mayoritariamente por países del área de su influencia, se encaminaron a proteger los derechos fundamentales como forma de redefinir las relaciones entre el Estado y sus respectivos ciudadanos y, también, de superación del pretérito autoritarismo.

La forma de amparo germano-española no era la regla general en los modelos europeos antes de 1990, ni tampoco lo fue con posterioridad. Ello, porque si bien, tal como se ha señalado más arriba,

⁶⁵ CONSTITUCIÓN DE POLONIA. Artículos 79.1 y 188.5 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Polonia 1997*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/pol>

⁶⁶ CONSTITUCIÓN DE SERBIA. Artículos 167.1, 168 y 170 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Serbia 2006*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/srb>

⁶⁷ Ver, con mayor detalle, la situación de Bélgica en el texto siguiente: RUIZ TARRÍAS, S. *El Recurso de Amparo Constitucional*, 2012, p. 22. Disponible en:

<https://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/56109/El%20recurso%20de%20amparo%20constitucional..pdf?sequence=1&isAllowed=y>

⁶⁸ CONSTITUCIÓN DE FRANCIA. Artículo 61-1 de la Constitución. *Comparador de Constituciones del Mundo. Francia 1958*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/fra>. Al efecto, también se recomienda la revisión del texto indicado en la nota anterior: RUIZ TARRÍAS, S. *El Recurso de Amparo Constitucional*, pp. 22-23.

varios ordenamientos crearon Tribunales Constitucionales u otorgaron mayores competencias a los ya existentes, por regla general, éstos no confirieron a dicha magistratura la facultad para revisar resoluciones judiciales denunciadas como lesivas de derechos fundamentales, una vez agotada la vía ordinaria, que es la característica distintiva de ese modelo. Con todo, algunas reformas realizadas en Estados europeos⁶⁹, con posterioridad a esa fecha, excepcionalmente sí siguieron dicho patrón, según se dirá a continuación.

En efecto, la adopción excepcional del modelo español puede observarse, entre otros países, en Croacia (1990) cuya Constitución, en el artículo 128⁷⁰, estableció una revisión de ese tipo. Lo mismo ocurrió en Eslovenia (1991), cuya Constitución, en el artículo 160.1⁷¹, estatuyó un modelo de amparo que incluye las sentencias judiciales como objeto de control. También, República Checa (1992), mediante los artículos

⁶⁹ Se trata en su mayoría de Estados de Europa del este. Un detallado análisis sobre la configuración de tales sistemas, la razón de tales reformas y su operatividad práctica puede encontrarse en el siguiente texto: BRAGE CAMAZANO, Joaquín. “Una visión panorámica del recurso constitucional de amparo en los países de la Europa del Este (Chequia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Macedonia, Polonia y Rusia)”, en *Revista de Estudios Políticos*, 2005, pp. 193-220.

⁷⁰ CONSTITUCIÓN DE CROACIA. *Comparador de Constituciones del Mundo. Croacia 1991.* Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/hrv>. Resulta importante salvar el error que presenta la página antes citada al señalar que la Constitución data de 1991, pues, en realidad, fue adoptada el 22 de diciembre de 1990, misma fecha en que entró en vigor. Al efecto, ver WIPO. *Leyes.* Disponible en: <https://wipo.int/es/legislation/details/16398>

⁷¹ CONSTITUCIÓN DE ESLOVENIA. *Comparador de Constituciones del Mundo. Eslovenia 1991.* Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/svn>

87.1 d) y 88 de su Carta Constitucional⁷² plasmó un mecanismo que sigue esa fórmula. Lo mismo hicieron Andorra (1993), en los artículos 41.2, 88 y 98 c)⁷³ de su Constitución y Albania (1998), en el artículo 131 f)⁷⁴ de la suya. Por último, Hungría (2011) ha incorporado, mediante los artículos 24.2 d) y 24.3 b) de su Ley Fundamental⁷⁵, este modelo de control, permitiendo que se revise la conformidad de las resoluciones judiciales con la Constitución, en general, y no sólo con los derechos proclamados en ella, situación que fue recibida positivamente por la Comisión de Venecia y la doctrina de ese país⁷⁶.

De esa forma, nuevamente serían, en su mayoría, Estados de Europa del este, los que irían incorporando mecanismos de tutela directa de derechos tras el colapso del bloque soviético. Ello torna comprensible que, en tales Estados, no se considerase suficiente la

⁷² CONSTITUCIÓN DE REPÚBLICA CHECA. *Comparador de Constituciones del Mundo. República Checa 1993*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/cze>. La diferencia de fechas reflejada se explica, por cuanto la Constitución fue adoptada el 16 de diciembre de 1992, pero entró en vigor el 1 de enero de 1993. Al efecto, ver WIPO. *Leyes*. Disponible en: <https://wipolex.wipo.int/es/legislation/details/20128>

⁷³ CONSTITUCIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA. *Comparador de Constituciones del Mundo. Andorra 1993*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/and>

⁷⁴ CONSTITUCIÓN DE ALBANIA. *Comparador de Constituciones del Mundo. Albania 1998*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/alb>

⁷⁵ LEY FUNDAMENTAL DE HUNGRÍA. *Comparador de Constituciones del Mundo. Hungría 2011*. Disponible en: <https://www.bcn.cl/procesoconstituyente/comparadordeconstituciones/constitucion/hun>

⁷⁶ JAKAB, A. y SONEVEND, P. “Continuidad con carencias: la nueva Ley Fundamental de Hungría”, en *Teoría y Realidad Constitucional* n° 33, 2014, p. 394.

existencia de mecanismos de control de constitucionalidad de las leyes y otras normas generales, sino que, también, quisiera garantizarse la sumisión de la judicatura ordinaria al nuevo orden constitucional y a los derechos fundamentales.

En síntesis, el modelo hispano-alemán de amparo obedeció a una configuración que, hasta 1989, era sólo propia de Alemania y España, pero, con posterioridad a esa fecha, tal fórmula se difundió rápidamente, sirviendo de molde para todas las reformas antes mencionadas en Europa, pero también, para cambios constitucionales en América Latina operados después de 1990, como aconteció en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia⁷⁷.

3.2. Excepcionalidad del modelo español de amparo en relación con las obligaciones emanadas del sistema europeo de protección de derechos humanos

La progresiva incorporación del modelo de amparo hispano-alemán de amparo en el contexto latinoamericano es fácilmente explicable por razones de prestigio, pero también, por ser el que mejor encuadra con las obligaciones internacionales emanadas del sistema interamericano de protección de derechos humanos, vinculante para la mayoría de los Estados de América Latina.

Por expreso mandato de la Convención Americana de Derechos Humanos, el “recurso sencillo y rápido” o “efectivo” al que se refiere su artículo 25.1, para remediar las vulneraciones de derechos que puedan sufrir las personas bajo la autoridad de Estados partes de dicho tratado internacional, debe ser un remedio de naturaleza

⁷⁷ Sólo a modo de ejemplo: Colombia adoptó este modelo en la Constitución de 1991, mientras que Perú hizo lo propio en la Carta de 1993. Por su parte, Ecuador lo incorporó en 2008 y Bolivia, en 2009.

jurisdiccional⁷⁸. En otras palabras, dicha Convención exige específicamente la existencia de vías procesales de amparo de derechos.

No puede afirmarse lo mismo en relación con el sistema europeo de protección de derechos humanos. En efecto, el Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, en su artículo 13, dispone: “Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”⁷⁹.

Aunque la redacción de ambas normas aparezca *prima facie* como muy similar, de una lectura más cuidadosa puede deducirse que, en el caso europeo, no resulta imperativo que las lesiones de derechos puedan ser planteadas ante una instancia judicial, sino que basta con que exista una “instancia nacional” ante la cual pueda reclamarse, para que la obligación del Estado se entienda cumplida⁸⁰.

⁷⁸ El artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo *ante los jueces o tribunales competentes*, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.” (El destacado es nuestro). CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Artículo 25. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/17229a.pdf>. De ello se colige que el remedio frente a la vulneración de derechos, para colmar los estándares internacionales, en el caso de los Estados signatarios de este instrumento internacional, ha de ser uno de naturaleza jurisdiccional.

⁷⁹ CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (Convenio Europeo sobre Derechos Humanos). Artículo 13. Disponible en: https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf

⁸⁰ Como señala la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los requisitos que debe satisfacer esa instancia nacional

En sentido antes mencionado se ha pronunciado expresamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al indicar que el “artículo 13 se refiere a un recurso efectivo ante una autoridad nacional” – “*instance nationale*”- la cual puede no ser un “tribunal” o “corte” en el significado de los artículos 6, párrafo 1, y 5, párrafo 4”⁸¹. Esta doctrina se ha reiterado, al indicarse, por la misma magistratura, que “la ‘instancia’ de que se habla en el artículo 13 puede no ser forzosamente, en todos los casos, una institución judicial en sentido estricto”⁸² y, también, al razonar que “la autoridad a que se refiere el artículo 13 no necesita ser una autoridad judicial (...)”⁸³. Del modo anterior, las

para que el recurso disponible frente a las violaciones de derechos sea efectivo, indistintamente de si se trata de un tribunal o no, son los siguientes: “i) la autoridad en cuestión sea lo suficientemente independiente en relación con el órgano responsable de la violación; ii) resulte posible presentar ante ella el mérito de los argumentos que podrían presentarse ante el Tribunal; iii) se encuentre en la capacidad de elaborar una decisión de carácter vinculante; y iv) que el denunciante puede aprovecharlo efectivamente.” ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS. *Hoja informativa del ACNUR. El Artículo 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDR)*, 2003, p. 3. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2367.pdf>

⁸¹ TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia solicitud 4451/70; apartado 33. *Golder v. Reino Unido*; 21 de febrero de 1975. Disponible en: <https://es.scribd.com/document/508644690/CASE-OF-GOLDER-v-THE-UNITED-KINGDOM-Spanish-Translation-summary-by-the-Spanish-Cortes-Generales>

⁸² TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia solicitud 5029/71; apartado 67. *Klass y otros v. Alemania*; 6 de septiembre de 1978. Disponible en: <https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/55425/1/34198-95543-1-PB.pdf>

⁸³ TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia solicitudes 5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75; apartado 113.b). *Silver y otros v. Reino Unido*; 25 de marzo de 1983. Disponible en: <https://ddhh.es/wp-content/uploads/2020/09/silver-reino-unido.pdf>. También, TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Sentencia solicitud 9248/81, apartado 77.b). *Leander v. Suecia*; 26 de marzo

normas internacionales europeas no exigen que la protección de derechos, en el foro doméstico, se haga necesariamente por la vía jurisdiccional. Ello torna al modelo español de amparo en uno excepcional, en la medida que provee primeramente de tutela ante el Poder Judicial y, subsidiariamente, ante el Tribunal Constitucional, sin que ello le sea exigible en base al plexo normativo analizado.

A pesar de no resultar obligatorio, casi la totalidad de los Estados partes del Convenio Europeo ha ido instrumentando mecanismos de protección jurisdiccional de los derechos de la persona, pero en ello el ordenamiento español ha sido pionero, según se ha señalado.

4.- Conclusiones

El sistema español de garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales, como ya se ha puesto de relieve, es el resultado de un largo devenir. Desde los remedios del derecho medieval aragonés hasta el modelo de amparo de la Constitución republicana de 1931, pasando por el derecho castellano y el colonial latinoamericano, es posible apreciar una cierta continuidad en la idea de que se requieren mecanismos tutelares efectivos para la salvaguardia de los más importantes atributos del individuo y, también, para prevenir o remediar los abusos de poder.

Por otra parte, el modelo hispano-alemán de justicia constitucional se constituye como uno triplemente excepcional: primero, porque se ejerce a petición de los directamente afectados y no sólo de órganos públicos, como ocurre en otros ordenamientos; segundo, porque incluye las resoluciones judiciales como objeto de control, una vez agotada la vía ordinaria, lo que no es común en los sistemas comparados; y tercero, porque concibe medios específicos

de 1987. Disponible en:
<https://data.guardint.org/en/entity/k92hx23u9s?page=1>

para la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales, sin que la normativa regional de derechos humanos, que vincula a los Estados europeos, imponga estrictamente la existencia de remedios de tal naturaleza.

Con todo lo dicho, si se tiene en cuenta que el modelo que permite al Tribunal Constitucional controlar que los derechos fundamentales sean respetados por los jueces ordinarios apareció por primera vez en España y que ello, además de infrecuente en su contexto geográfico, no obedeció tampoco al cumplimiento de obligaciones internacionalmente impuestas, no cabe sino concluir que el amparo español resulta original y excepcional, además de modélico, dada la notoria influencia que ha desplegado sobre otros foros desde 1990 en adelante.